

ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР

RESEARCH AND INNOVATIONS

2-СОН

ФЕВРАЛЬ, 2023

ISSN: 2181-4058
DOI Journal 10.56017/2181-4058

**ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
НОМЕР-2**

**ТАДҚИҚОТ ВА
ИННОВАЦИЯЛАР
ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ЖУРНАЛ
2-СОН**

**RESEARCH AND INNOVATIONS
SCIENTIFIC-PRACTICAL JOURNAL
VOLUME-2**

ТОШКЕНТ - 2023

Бош муҳаррир:

Салимов А. – архитектура фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Кадиров К. – филология фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

Омонов Қ. – филология фанлари доктори, профессор
Муhibaва У. – филология фанлари доктори, профессор
Каримов Б. – филология фанлари доктори, профессор
Рашидов Т. – санъатшунослик фанлари номзоди, доцент
Мухамедова Ф. – санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори
Тешабоев Ж. – санъатшунослик фанлари доктори, профессор
Эгамбердиев И. – техника фанлари доктори, профессор
Ташманов Е. – техника фанлари доктори, профессор
Салихова О. – техника фанлари номзоди, доценти
Закиров Х. – кишлок хўжалиги фанлари номзоди, профессор
Гулмуродов Р. – кишлок хўжалиги фанлари доктори, профессор
Жумамуратов А. – кишлок хўжалиги фанлари доктори, профессор
Камолов Б. – география фанлари доктори, профессор
Миракмалов М. – география фанлари номзоди, доцент
Тожиева З. – география фанлари номзоди, доцент
Юсупова М. – архитектура фанлари доктори, профессор
Аскарлов Ш. – архитектура фанлари доктори, профессор
Назарова Д. – архитектура фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054912-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Page Maker\Верстка\Саҳифаловчи: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

КАРИМОВА Юлдуз Бахтиёровна
ФарДУ адабиётшунослик
кафедрасининг мустақил тадқиқотчиси

АЛИШЕР НАВОИЙ ПОЭТИК ТАФАККУРИНИНГ ШАКЛЛАНИШ МАНБАЛАРИ

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7683586>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада Алишер Навоий бадий-эстетик тафаккурининг шаклланишига таъсир этган ижтимоий-сиёсий муҳит, диний-тасаввуфий манбалар ва давр тендецияларига хос омилларнинг аҳамияти, индивидуал поэтик тафаккурнинг ривожланиш босқичлари, мавжуд анъанадан новаторликни юзага келтирувчи поэтик тасвир ва инсон психологияси каби масалалар ёритилган.

Kalit soʻzlar: поэтик тафаккур, анъана ва новаторлик, бадий-эстетик лирика, бадий тасвир воситалари, фалсафий тафаккур, тазкира, рисола, тасаввуф.

АННОТАЦИЯ

В данной статье социально-политическая среда, религиозно-мистические источники и значение факторов, характерных для веяний времени, этапы развития индивидуального поэтического мышления, поэтический образ, создающий новаторство из сложившейся традиции, и человеческий психологии, повлиявшей на формирование художественно-эстетического мышления Алишера Навои.

Ключевые слова: поэтическое мышление, традиция и новаторство, художественно-эстетическая лирика, средства художественного образа, философское мышление, тазкира, трактат, мистика

ANNOTATION

In this article, the socio-political environment, religious-mystical sources and the importance of the factors specific to the trends of the time, the stages of development of individual poetic thinking, the poetic image that creates innovation from the existing tradition, and human psychology, which influenced the formation of Alisher Navoi's artistic and aesthetic thinking, are highlighted.

Keywords: poetic thinking, tradition and innovation, artistic-aesthetic lyrics, artistic image tools, philosophical thinking, tazkira, treatise, mysticism.

Жаҳон классик адабиётида янги сюжет ва образлар яратиш ижодкорнинг новаторлигини белгилаган бўлса, Шарқ халқлари адабиёти бирмунча мураккаб бўлиб, мавжуд анъана ва сюжетдан узоқлашмаган ҳолда янги фикр, янги ғоя ифодадай олишни талаб этган. Шу ўринда ижодкорнинг маҳоратини белгилашда мавжуд қобикни ёриб чиқиб, ўзига хос поэтик “топилма” топа олган шоирларгина адабиёт аҳлининг диққатини жалб қилган. Узоқ асрлик тарихга эга бўлган мусулмон Шарқ халқлари адабиётида поэтика масаласи ҳар доим шеърият аҳлининг диққат марказида турган бўлса, ҳар қандай ижодкорнинг бадиий салоҳияти ва истеъдоди ҳақида сўз борганда, унинг тасвир объекти сифатида нималарни олгани эмас, балки ўша объект ёки предметни қандай тасвирлагани муҳим ҳисобланган.

Шу маънода шоир ёки ёзувчи ижодига ёхуд муайян бадиий асарга баҳо берилар экан, ижодкор ифодаламақчи бўлган ғоя қандай бадиий тимсоллар, вазн ёки қофия воситасида баён қилинганлиги билан бирга шеърий асарда қўлланилган бадиий санъатларнинг ранг-баранглиги, уларнинг асар мазмунини очишдаги ўрни ва аҳамияти, насрий асарларда эса образлар системаси, ғоя, мазмун, макон каби масалаларга ҳам алоҳида диққат қаратилади. “Ижод аҳлининг янгича услубий ёндашувлари аввало, ҳаёт ҳақиқатига мутлақо шахсий “мен”и орқали эмин-эркин ёндашиш, ҳаёт ҳақиқатини бадиий ҳақиқатга айлантиришда восита бўлмиш типиклаштириш, ўхшатиш, рамзийлик, конфликт яшаш, ғайриреаллик ва ҳаказо адабий унсурлардан эркин фойдаланиши билан юзага чиқади.

Ҳар қандай бадиий тафаккур ижодкор яратган образда моддийлашади, яъни конкретлашади. Бадиий образ ёзувчи бадиий тафаккурининг муайян давридаги шакл-шамойили”[1. Б.20] дир. Давр руҳи шу даврнинг ижтимоий-психологик муҳитида яшаётган шахс шоирнинг назари орқали асарга кўчади. Шарқ уйғониш даврининг барча мутафаккирлари инсонни тушунтиришда унинг руҳий тарафига урғу беради. Алишер Навоийнинг эстетик қарашларининг дастури сифатида инсон камолоти етакчи ўринни эгаллар экан, бу комиллик руҳиятнинг поклиги билан белгиланади.

Ҳақиқий шеър фалсафий фикрга йўғрилган бўлади. Инсоннинг асл моҳияти унинг қалби бўлса, жамиятда тўлақонли яшаши билими, ўзлигини намоён қилиши ақл орқали юзага чиқади. Навоийнинг ёшлигиданоқ ўз тенгқурларидан ёд олиш тафаккури ва алоҳида қобилиятга эгаллиги билан ажралиб туришини шоирнинг замондошлари ўз асарларида маълумот бераркан, бу жихатдан Абдураззоқ Самарқандийнинг “Матлаъи саъдайн ва мажмаи баҳрайн”, Ховандшоҳ Мирхонднинг “Равзат ус-сафо”, Давлатшоҳ Самарқандийнинг “Тазкират уш-шуаро”, Муъиниддин ал-Исфизорийнинг “Равзат ул-жиннот”, Абдурахмон Жомийнинг “Баҳористон”, “Ҳафт авранг”, Ҳусайн Бойқаронинг “Рисола”, Ғиёсиддин Хондамирнинг “Хулосат ул-ахбор”, “Ҳабиб ус-суяр”, “Мақорим ул-ахлоқ” каби асарлари алоҳида аҳамиятга эга.

Хусусан, Хондамирнинг “Мақорим ул-ахлоқ” асарида: “Ул Ҳазрат истеъдодининг кучлилиги ва қобилиятининг юксаклиги туфайли ҳар иккала тилда – туркий ва форсий тилларда шеър ёзиш шарафига муяссар бўлган бўлса-да, бироқ унинг ўткир таъби форсийдан кўра туркийга кўпроқ майл кўрсатган эди,”[2. Б.9] - деган эди. Унинг туркий тилга мойиллигини Ҳусайн Бойқаро таъбири билан айтганда, ўлган турк тили жасадига масиҳ анфоси билан рух киргизганида, лирикасида, кейинчалик “Мантиқ ут-тайр” достонига туркий тилда жавоб ёзганидан ҳам англаш мумкин. Шоирнинг поэтик тафаккурининг шаклланиш манбаларини ўрганар эканмиз, “Навоийнинг ҳаёти ва ижоди ҳақида илк маълумот берувчи манба бу шубҳасиз улуғ шоирнинг ўз асарларидир.

Навоий гарчи ўз таржимаи ҳолини махсус ёзиб қолдирмаган бўлса-да, лекин шоирнинг деярли барча асарларида унинг шахсияти, ижодий ва ижтимоий фаолияти ҳақида муайян фикрлар келтирилади. Хусусан, “Вақфия”, “Муншаот” асарларида улуғ шоирнинг ижтимоий фаолияти акс этса, “Мажолис ун-нафоис”, “Хамса”, “Муножот”, “Ҳазойин ул-маоний” каби асарларида шахсий ҳаёти, “Муҳокамат ул-луғатайн”, “Хамсат ул-мутаҳаййирин”, “Ҳолоти Саййид Ҳасан Ардашер” каби асарларида шоир қаламига мансуб баъзи асарларнинг ёзилиш тарихи билан боғлиқ маълумотларни учратамиз”[3. Б.7]. Болалигиданоқ ўзига хос иқтидорга эга бўлган Навоий олти ёшида Шарафиддин Али Яздий билан, ўн олти ёшларида Лутфий, Саййид Ҳасан Ардашерларнинг эътирофига сазовор бўлади. Уч-тўрт ёшларида Қосим Анвор шеърларини, етти ёшида Фаридиддин Атторнинг “Мантиқ ут-тайр” достонини ва олти минг ҳадисни ёд айтиб яқинларини хайратда қолдиради.

Бу иқтидор шоирнинг кичик ёшлигиданоқ қандай тафаккур соҳиби эканлигини англаган бўлса, ёзилажак достон ва ғазалларга асосий пойдевор вазифасини бажарган. Хусусан, Хондамир “Мақорим ул-ахлоқ” асарида айтишича, “фазилат ва камолот аҳли йиғинларининг тўрида ўтирувчи бу зотнинг шарафли умридан тўрт йили ўтиб, тақдирни белгиловчи Зот маҳкамасидан унга таълим ва тарбия бериш иши фалак мактаби ўқитувчиси бўлган кўнгли ёруғ бир кишига ишониб топширилганда ва ул зот улуғ мартабали Соҳибқиронга мулозим ва ҳамроҳ бўлиб (яъни, у билан биргаликда) мактабга бориб, таълим олишни бошлаганида ҳамда худонинг мадади билан қисқа вақт ичида таълим олишда ўз тенгдошлари ва гуруҳдошларидан ўзиб кетганида унинг нозик таъбининг соғломлиги ва тўла-тўқислиги овозаси дунёнинг барча томонларига ёйилди ва унинг муборак зехнининг ўткирлиги қиссаси халқ орасида тилдан тилга ўтиб, оғиздан оғизга кўчди”[2. Б.21].

Навоий бадий тафаккурининг шаклланишида у яшаган ижтимоий муҳит, оиланинг ўзига тўқлиги ва шахзода билан бирга таҳсил олиб, ўша даврдаёқ ўзининг заковати билан эл оғзига тушганини замондош тарихчиси ва шогирди томонидан эътироф этилиши ҳамда жуда ёшлигидан, атиги тўрт ёшидан мактабга бориб сабоқ ола бошлаганининг ўзиёқ шоирнинг алоҳида қобилият эгаси эканлигини англатади.

Яна шу асарда “хидоятга эришган Амир болалик чоғларидан умрининг охирларигача ўзининг баракали вақтининг кўп қисмини илм эгаллаш ва камолотга эришиш ишига сарфлаб, бир лаҳза бўлса-да, турли билимларни ўрганиш ва ҳар хил кўникмаларни эгаллашдан тинмади. Умрининг энг яхши фасли бўлган ёшлик йиллари ва йигитлик даврида машҳур олимлар йиғилган ва ҳурматга сазовор фозилларнинг нуфузли маркази ҳисобланган шавкатли Ҳирот шаҳрида катта саъй-ҳаракат ва сўз ила таърифлаб бўлмайдиган ғайрат билан машҳур китобларни мутолаа қилишга машғул бўлди”[2. Б.32].

Ёшлигини энг гўзал дамларини илм олишга сарфлаган шоир ўзининг бутун саодатли умрини сўз ва ибораларни тузатишга, турли маъно ва мавзуларни тадқиқ қилишга, далиллар келтиришга, масалаларни ўрганишга, оғиздан оғизга ўтиб келаётган ва ривоятларга асосланган фанларнинг сирларини очиб бериш ҳамда мантиққа асосланган фанларнинг нозик жиҳатларини аниқлаштиришга сарфлади. Навоий шунчаки ўрганувчи эмас, балки тадқиқотчи ва танқидчи ҳамдир. Хондамир асаридаги яна бир муҳим маълумот шундан иборатки, Навоийнинг Юқори олам ҳақидаги билимларининг шаклланишида Мавлоно Фасиҳиддин Муҳаммад Низомийнинг хизматига алоҳида тўхталаркан, “У доимо, хоҳ сафарда бўлсин, хоҳ шаҳарда, олий мартабали жаноб ҳамда миллат ва диннинг сўзга чечан нотиғи бўлган Мавлоно Фасиҳиддин Муҳаммад Низомийнинг ҳузурида унинг илмидан фойдаланиш мақсадида хизматда турар ва юрарди.

Шу сабабли ҳам, “Бирор нарсани яшилаб қидирган киши уни топади”, деган нақлга асосан, файзли кўнглининг лавҳи (борлиқдаги) нарсалар (ва ҳадислар) тўғрисидаги ҳақиқатлар тасвирланган жойга, фойдали билимлар жой олган қалбининг саҳифаси эса Юқори оламнинг нозик жиҳатларини исботлаш имконига айланди”[2. Б.34]. Замондошларининг таърифлари, уларнинг эътирофлари шоирнинг олий даражадаги тафаккурини, фозиллигини ёшлигиданоқ шаклланиб, ривожланиб, бойиб борганини кўрсатади. Хусусан, Хондамир Навоий истеъдодининг кучлилиги ва қобилиятининг юксаклиги туфайли ҳар икки тилда – туркий ва форсий тилларда шеър ёзиш шарафига муяссар бўлганини таъкидлайди. Қолаверса, сўз санъатида дунёда ягона бўлган ҳамда унгача ҳеч ким туркий тилда ундан кўпроқ ва ундан яхшироқ сўз ёзмаган Мавлоно Лутфий ул ҳазратнинг эндигина униб-ўсиб бораётган ва яхши-ёмонни ажратиб бошлаётган (ўспиринлик) чоғларида кунлардан бир куни унинг ҳузурига бориб ундан: - “Бирор ғазал ўқиб бериш орқали ўз тафаккурингиз маҳсулларининг янги намуларидан мени баҳраманд этинг,” - деб илтимос қилади.

Хондамир келтирган бу маълумот икки хусусиятига кўра жуда аҳамиятлидир. Биринчидан, ҳали ўспиринлик вақтиданоқ ўз даврининг етакчи шоирининг эътирофига тушган йигитнинг ўзига хос бадий тафаккури нечоғли ўткирлиги билан ўлчанса, иккинчидан, ёшлигиданоқ ўз даврининг шоирлари қаторидан муносиб ўрин эгаллагани ва машҳур бўлиб улгургани билан ҳам аҳамиятлидир.

Замонасида машхур бўлиб, эл оғзига тушиш учун, саройнинг таъби нозик нуктадон ижодкорлари диққат марказини эгаллаш учун шоирга биргина истеъдоднинг ўзи камлик қилади. Шу ўринда қобилиятни ўстирадиган ва юксалтирадиган етакчи манба меҳнатдир. Асосий умрини илм олишга сарфлаган шоир мусиқда ҳам алоҳида маҳорат кўрсатади. Бу ҳақда Зайниддин Восифий ўзининг “Бадоеъ ул-вақоеъ” асарида қуйидагиларни келтиради: “Олийҳазрат амир Алишер мусиқа илмида ҳам шу қадар маҳорат ҳосил қилган эдики, агар муаллими соний Абу Наср Фаробий ҳаёт бўлганларида унга шогирдлик сирғасини кулоғига тақиб оларди,”[4] - дейди.

Навоий нафақат, бадиий ижодда, қолаверса, мусиқа илмида ҳам ўз даврининг етакчи вакили эканлиги, Фаробийдан ҳам бу соҳада устунликка эгаллигини Зайниддин Восифий алоҳида таъкидламоқда. Илм олишга болалигиданоқ меҳр қўйган шоир кейинроқ, Самарқандда Хожа Файзуллоҳ Абулайсдан, Мавлоно Улойи Шоший, Мавлоно Сойилий, Дарвеш Аҳмад Самарқандий, Мирзобек, Хожа Хурд, Мавлоно Муҳаммад Олим, Юсуфшоҳ Сафойи каби олим ва шоирлар билан танишади. Шеърят ва адабиётшуносликка доир кўплаб асарларни ўқиб чиқади, салафлар ва замондошларининг байтларини ёд олади. “Муҳокамат ул-луғатайн” асарида бу ҳақда шундай маълумот берилади: “Йигитлигим замони ва шабоб айёми авонида кўпроқ шеър ва назмда фусунпардоз шуаронинг ширин ашъори ва рангин абётидин эллик мингдин ортуқ ёд тутубмен ва алар завқ ва хушҳоллигидин ўзумни овутупмен”[5. Б.29].

Ёд олинган барча ашъорлар шоир тафаккурининг шаклланишида асосий адабий мактаб вазифасини бажарган ва Навоий шу йиллари шоир сифатида катта шуҳрат қозонган. Навоийнинг ўзи ҳали расмий девон тузиб улгурмасидан мухлислари томонидан иккита “Илк девон” ва “Оққуюнлилар” девонлари тузилади. Ҳирот тахтига Ҳусайн Бойқаро ўтиргач, Навоийни Ҳиротга чақириб мухрдорлик лавозимига тайинлайди. Бу даврда шоир ўз вазифасини аъло даражада бажариш билан бирга бадиий ижод билан ҳам шуғулланди ва айни шу даврда шоир замонасининг машхур кишиларидан бири, тожик мутафаккири, шоири Абдурахмон Жомий билан яқиндан танишади.

Навоийнинг шоир ва олим сифатида шаклланишида Абдурахмон Жомийнинг ўрни алоҳида бўлиб, ҳам устози, ҳам маслакдоши сифатида ҳурматга сазовор бўлади ва бевосита Навоий поэтик тафаккурининг шаклланишида Жомийнинг ўрни ўзига хосдир. Юқоридаги маълумотларга таянган ҳолда, шоир бадиий-эстетик тафаккурининг ўсиши ва ривожланишига кучли таъсир кўрсатган ижтимоий ва хусусий омиллар сифатида қуйидагиларни келтириш мумкин:

- 1) Маънавий етук ва молиявий жиҳатдан тўқис оила;
- 2) Ҳирот ва Эрон адабий жараёни;
- 3) Темурийлар ўртасидаги тахт учун курашлар ва ижтимоий муҳит;
- 4) Самарқанд ижтимоий-сиёсий ва адабий муҳити.

Аввало, поэтик тафаккур иждокор ёки персонаж нутқи орқали бадий асарга кўчади. Бадий нутқ асарнинг ички ва ташқи руҳиятини, инъикосини кўрсатиб берувчи қудратли қурол. Ҳар қандай адабий асарнинг мувофақияти, энг аввало, бадий нутқ қурилишига боғлиқ бўлади. Бадий нутқ поэтик нутқнинг воқеаланган шаклидир. Бадий асар тили ўша давр руҳияти ҳақида хабар берар экан, демак, ҳар қандай асарнинг яратилиш тарихи ва асоси бўлади. Хусусан, Алишер Навоийнинг “Лисон ут-тайр” достонининг шаклланишида қуйидаги асосий манбаларни шартли равишда келтириш мумкин: “Қуръони карим” ва Ҳадислар, Фирдавсийнинг “Шохнома” асари, Ибн Синонинг “Тайр қиссаси”, Саъдий Шерозийнинг “Гулистон” ва “Бўстон” асарлари, Жалолиддин Румий “Маснавий-маънавий”, Рабғузийнинг “Қиссиси Рабғузий” асари, Фаридиддин Атторнинг “Мантиқ ут-тайр” асари. Бундан ташқари, Шарқ анъаналари асосида шаклланган “Хамса” достонларининг ҳам шоир поэтик тафаккурининг шаклланишида хизмати катта ҳисобланади.

АДАБИЁТЛАР

1. Дўстмухамедов Х. Ҳозирги ўзбек ҳикоячилигида бадиий тафаккурнинг янги ланиши. Фил фан ном. -Т. 1995. Б-20
2. Хондамир. Макорим ул-ахлоқ. Ёшлар нашриёт уйи. Тошкент 2018. Б-9
3. Сирожиддинов Ш., Юсупова Д., Давлатов О. Навоийшунослик. Дарслик. “Тамаддун”. Тошкент. Б-7
4. <https://orifto.lib.uz/mavzu/zayniddin-vosifiy/>
5. Алишер Навоий. Муҳокамат ул-луғатайн. Фан нашриёти. МАТ. 12-жилд. Тошкент. 2000. Б-29